

REVIEW OF SIGNALING PATHWAYS AND MORPHOLOGICAL CHANGES OF PROGRAMMED CELL DEATH – APOPTOSIS**Aliyeva Kamila Ali Aga***Doctor of Biological Sciences, Professor, Department of Genetics
Baku State University, Republic of Azerbaijan***Mamedova Rena Firudin***Doctor of Philosophy in Biology, Senior Lecturer, Department of Genetics
Baku State University, Republic of Azerbaijan***ОБЗОР СИГНАЛЬНЫХ ПУТЕЙ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
ЗАПРОГРАММИРОВАННОЙ КЛЕТочНОЙ СМЕРТИ – АПОПТОЗА****Алиева Камила Али Ага кызы***д.б.н., профессор кафедры генетики**Бакинский Государственный Университет, Республика Азербайджан***Мамедова Рена Фирудин кызы***доктор философии по биологии, ст. преподаватель кафедры генетики
Бакинский Государственный Университет, Республика Азербайджан***Abstract**

This article explores the molecular mechanisms underlying the regulation of apoptosis for the development of targeted therapeutic strategies. Modulation of apoptotic pathways holds enormous potential in cancer treatment, where stimulating apoptosis in malignant cells can lead to tumor regression. Furthermore, this review article examines various types of cell death, highlighting important targets in the apoptotic pathway for potential therapeutic interventions in human diseases.

Аннотация

Данная статья посвящена изучению молекулярных механизмов, лежащих в основе регуляции апоптоза, для разработки целенаправленных терапевтических стратегий. Модуляция апоптотических путей обладает огромным потенциалом в лечении рака, где стимулирование апоптоза в злокачественных клетках может привести к регрессии опухоли. Кроме того, в этой обзорной статье рассматриваются различные виды клеточной смерти, выделяя важные мишени в апоптотическом пути для возможных терапевтических вмешательств при заболеваниях человека.

Keywords: apoptosis, mitochondria, cell death, embryogenesis, necrosis.**Ключевые слова:** апоптоз, митохондрии, клеточная смерть, эмбриогенез, некроз.

Введение. Формирование и поддержание тканей, а также общее состояние многоклеточных организмов зависят от важного и строго регулируемого процесса - клеточной смерти. Он организует как пролиферацию, так и элиминацию клеток, обеспечивая физиологический баланс во взрослых организмах. Этот сложный механизм действует на критических стадиях, таких как метаморфоз, эмбриогенез и обновление тканей, а также в ответ на патогенные угрозы [1]. Двумя основными механизмами клеточной смерти являются запрограммированная клеточная смерть (апоптоз) и некроз.

Апоптоз, регулируемый сигналами, включает саморазрушение в ответ на внешние или внутренние сигналы, играя ключевую роль в поддержании тканевого гомеостаза путем удаления ненужных или поврежденных клеток. В то время как апоптоз строго регулируется и включает ключевые молекулы, такие как каспазы, Bcl-2, Bax и Bak, некроз представляет собой хаотичную и неконтролируемую форму разрушения клеток, связанную с патологическими реакциями после серьезного повреждения клеток [2]. Аутофагическая клеточная смерть и некроптоз представляют собой дополнительные

запрограммированные формы, способствующие пониманию этих сложных процессов.

В апоптозе участвуют несколько сигнальных путей, среди которых основными являются *внутренний* (митохондриальный) и *внешний* (рецептор смерти). Иницирующие каспазы (каспаза-8 и -9) и исполнительные каспазы (каспаза-3, -6 и -7) играют ключевую роль в апоптотических сигнальных каскадах. Внешний путь инициируется лигандами, такими как фактор некроза опухоли (ФНО), образуя индуцирующий смерть сигнальный комплекс (DISC), который активирует каспазу-8 и нижележащие каспазы [3].

Апоптоз поддерживает общее здоровье человека, устраняя клетки, непригодные для выполнения определенных функций. Понимание молекулярных механизмов апоптоза пролило свет на фундаментальные биологические процессы, открывая путь для новых терапевтических стратегий [4]. Воздействие на апоптотические пути активно изучается для лечения таких заболеваний, как рак, нейродегенеративные расстройства и аутоиммунные заболевания. Модуляция молекул и путей, связанных с апоптозом, имеет потенциал для инновационных методов лечения [5].

Первичная клеточная смерть. Апоптоз и некроз. Клеточная смерть - это фундаментальный процесс, имеющий решающее значение для развития, поддержания тканей, и общего здоровья многоклеточных организмов. Этот процесс включает в себя как пролиферацию, так и Гибель клеток, имеющий решающее значение для развития, поддержания тканей и общего здоровья многоклеточных организмов. Кроме пролиферации клеток, он включает в себя и элиминацию для поддержания физиологического баланса в организмах взрослых людей. Этот процесс служит для удаления нежелательных клеток во время метаморфоза, эмбриогенеза и обновления тканей, а также в ответ на патогенные угрозы. Существуют два основных механизма гибели клеток: запрограммированная гибель клеток – *апоптоз*, и *некроз* [6].

Запрограммированная гибель клеток, или *апоптоз*, - это генетически регулируемый процесс, при котором клетки подвергаются саморазрушению в ответ на определенные сигналы. Эти сигналы могут быть внеклеточными или внутриклеточными, направляемыми окружающей средой клетки или внутренними факторами, которые включают Вах, Вак и цитохром *c* [7]. Апоптоз играет жизненно важную роль в поддержании тканевого гомеостаза, устраняя ненужные или поврежденные клетки и регулируя численность клеток в многоклеточных организмах [8]. Экзогенные агенты, включая радиацию, физические травмы, вирусы и бактериальные токсины, а также эндогенные агенты, такие как TRAIL-R4, запускают запрограммированную гибель клеток в физиологических условиях.

Хотя апоптоз ассоциируется с запрограммированной клеточной смертью, недавние исследования показали, что существуют и неапоптотические формы запрограммированной клеточной смерти, что указывает на то, что запрограммированная клеточная смерть и апоптоз не являются синонимами [9]. Термин «апоптоз» был впервые предложен Керром и др. (1972) для описания особого морфологического паттерна клеточной смерти. Апоптоз - это строго регулируемый процесс, в котором каспазы-3, -7 и -9 выступают в роли исполнителей, а bcl-2, Вах и Вак играют роль регуляторных молекул. С биохимической точки зрения, апоптотическая гибель клеток включает инверсию фосфатидилсерина и активацию каспаз, которые способствуют гибели клеток [5,10].

Апоптоз строго регулируется, тогда как некроз, напротив, представляет собой хаотичную и неконтролируемую форму разрушения клеток. Обычно он включает увеличение клеток, разрушение мембран и вытекание клеточного материала во внеклеточное пространство. Как правило, это патологическая реакция, возникающая после серьезного повреждения клеток. Высвободившийся клеточный материал может быть распознан иммунной системой как чужеродный, что приводит к воспалительной

реакции. Некроз, традиционно считающийся случайным и неконтролируемым процессом, запускаемым специфическими стимулами, такими как токсическая травма или физическое повреждение, морфологически характеризуется набуханием цитоплазмы и органелл, нарушением плазматической мембраны и лизисом клеток [11].

Некроз не является полностью неупорядоченным процессом; такие факторы, как TNF α , которые, как сообщается, являются мощными индукторами апоптоза в различных типах клеток, также потенциально могут вызывать некроз в клеточной линии мышечной фибросаркомы L929. Некроз может привести к хроническому воспалению, которое может способствовать пролиферации опухоли [12]. Однако недавние исследования показывают, что некроз также может быть запрограммированным в природе. Запрограммированный некроз наблюдался в определенных условиях, когда апоптоз химически или генетически блокируется или подавляется. Было показано, что некоторые антиапоптотические белки семейства Bcl-2 ингибируют как апоптотические, так и некротические пути [13]. Кроме того, истощение внутриклеточного уровня АТФ может вызвать открытие пор митохондриальной мембраны, известных как митохондриальные переходные поры (MPTP), которые могут трансформировать апоптотическое и некротическое событие, что указывает на возможное взаимодействие между этими путями. Однако интерес к неапоптотическим формам запрограммированной клеточной смерти, таким как аутофагия, некроптоз и апоптозоподобная запрограммированная клеточная смерть, возрастает в связи с растущим пониманием этих процессов [14].

Сигнальные пути апоптоза. Как уже сообщалось, апоптоз - это строго регулируемый процесс, необходимый для поддержания гомеостаза тканей и удаления нежелательных или поврежденных клеток в многоклеточных организмах. В апоптозе участвуют несколько сигнальных путей, причем двумя основными являются *внутренний* (митохондриальный) путь и *внешний* (путь рецепторов смерти). Понимание механизмов апоптоза имеет важное значение для развития заболеваний, вызванных нарушением апоптоза, что способствует разработке таргетных препаратов для конкретных апоптотических путей или генов [15].

Внутренний путь апоптоза, опосредованный митохондриальным путем, работает строго регулируемым образом, реагируя на различные клеточные стрессы, которые приводят к высвобождению проапоптотических факторов. Поддержание тонкого баланса между про- и антиапоптотическими членами семейства Bcl-2 имеет решающее значение для регулирования целостности митохондрий и определения клеточной судьбы. Внутренний путь завершается разрушением клетки, при этом апоптотические клетки претерпевают изменения на своей

клеточной поверхности, что облегчает их распознавание и поглощение фагоцитами [16].

Сигнальный путь митоген-активированной протеинкиназы (МАРК) играет сложную и контекстно-зависимую роль в регуляции апоптоза, влияя как на проапоптотические, так и на антиапоптотические процессы. Путь МАРК представляет собой консервативный внутриклеточный сигнальный каскад, который реагирует на различные внеклеточные стимулы, включая факторы роста, сигналы стресса, и цитокины. Три основных подсемейства МАРК, участвующих в регуляции апоптоза, - это внеклеточные сигнально-регулируемые киназы (ERK), c-Jun N-концевые киназы (JNK) и p38 МАРК [26]. В определенных контекстах активация ERK способствует выживанию клеток и ингибирует апоптоз [17]. Это может происходить за счет повышения уровня антиапоптотических белков, таких как члены семейства Bcl-2, или ингибирования проапоптотических факторов. Сигнализация JNK может либо способствовать выживанию клеток, либо индуцировать апоптоз, в зависимости от клеточного контекста и стимулов. Активация JNK часто связана с апоптозом, индуцированным стрессом. JNK могут фосфорилировать и активировать проапоптотические члены семейства Bcl-2, нарушать целостность митохондриальной мембраны и стимулировать высвобождение проапоптотических факторов [17,18].

Сигнализация JAK-STAT. Активация пути JAK-STAT происходит при связывании лиганда, включая цитокины, факторы роста или гормоны, с рецепторами клеточной поверхности. Эти рецепторы ассоциируются с янускиназами (JAK), которые активируются при связывании лиганда. Эта активация приводит к конформационным изменениям в рецепторе, впоследствии активируя связанные с ним JAK. Фосфорилирование тирозиновых остатков на рецепторе создает сайты связывания для белков-трансдукторов и активаторов транскрипции (STAT). После рекрутирования белки STAT подвергаются фосфорилированию JAK, образуя димеры, которые перемещаются в ядро.

Внутри ядра димеры STAT связываются со специфическими последовательностями ДНК, регулируя транскрипцию целевых генов, участвующих в выживании, пролиферации, дифференцировке и апоптозе клеток [19]. Путь JAK-STAT оказывает двойное воздействие на апоптоз: некоторые регулируемые STAT гены, включая членов семейства Bcl-2, ингибируют апоптоз, предотвращая высвобождение митохондриального цитохрома c. И наоборот, другие целевые гены могут способствовать апоптозу, активируя проапоптотические пути. Тонкий баланс между антиапоптотическими и проапоптотическими сигналами имеет решающее значение в определении судьбы клетки. Дисрегуляция пути JAK-STAT связана с такими

заболеваниями, как рак, где aberrантные сигналы выживания могут препятствовать апоптозу [20].

STAT3 - это фактор транскрипции, играющий решающую роль в пути JAK-STAT, участвующий в клеточных процессах, таких как выживание, пролиферация и дифференцировка. STAT3 в первую очередь выполняет антиапоптотическую функцию, повышая экспрессию антиапоптотических генов, таких как Bcl-2 и Bcl-xL. Эти белки ингибируют внутренний апоптотический путь, предотвращая высвобождение цитохрома c из митохондрий. Более того, STAT3 может прямо или косвенно ингибировать проапоптотические факторы, подавляя транскрипцию проапоптотических членов семейства Bcl-2 или ингибируя активацию каспаз [21].

STAT3 также способствует защите митохондрий, что имеет решающее значение для предотвращения инициации апоптоза. Он взаимодействует с различными сигнальными путями, такими как PI3K-Akt, косвенно влияя на апоптоз. Aberrантная активация STAT3 часто встречается при раке, способствуя выживанию клеток и устойчивости к апоптозу. Роль STAT3 в апоптозе зависит от контекста, поскольку он может либо способствовать выживанию клеток, либо вносить вклад в проапоптотические сигналы в зависимости от конкретных условий или типов клеток [22].

Помимо внешнего и внутреннего путей, существуют менее известные пути активации каспаз, включая участие каспазы-12 или каспазы-2, которая является ферментом, участвующим в стресс-индуцированном пути апоптоза эндоплазматического ретикула (ЭР). Нарушение регуляции каспазы-12 связано с хроническими заболеваниями, такими как рак. Другой, менее известный путь — это путь перфорин/гранзим, который индуцирует апоптоз через гранзим А или гранзим В. Гранзим А и гранзим В оба запускают апоптоз в клетках-мишенях, хотя и по разным механизмам.

Ключевыми регуляторными белками как во внутреннем, так и во внешнем путях являются каспазы. Каспазы млекопитающих подразделяются на три группы в зависимости от их специфических функций: пути развития, воспаления и апоптоза. Каспазы могут быть классифицированы как *инициаторные* (каспазы-8 и -9) и *эффекторные* или исполнительные каспазы (каспазы 3, -6 и -7) в зависимости от их положения в каскадах апоптотических сигналов [23]. Инициаторные каспазы активируются путем ауторасщепления и впоследствии расщепляют и активируют нижележащие «исполнительные» каспазы, что приводит к протеолитическому разрушению клетки. Понимание апоптотических путей имеет жизненно важное значение для расшифровки патогенеза заболеваний и продвижения разработки лекарств, нацеленных на конкретные апоптотические механизмы.

Роль апоптоза в поддержании здоровья человека. Апоптоз поддерживает общее здоровье человека, устраняя клетки, которые не в состоянии выполнять свою специфическую функцию. Нарушение регуляции апоптоза связано с широким спектром заболеваний, включая рак, нейродегенеративные расстройства, аутоиммунные заболевания и сердечно-сосудистые заболевания [24]. Понимание молекулярных механизмов, лежащих в основе апоптоза, не только пролило свет на фундаментальные биологические процессы, но и открыло путь для разработки новых терапевтических стратегий. Глубокое понимание апоптоза открыло новые возможности для терапевтических вмешательств.

Воздействие на апоптотические пути обладает огромным потенциалом для лечения различных заболеваний. Активно изучаются стратегии, направленные на индукцию апоптоза в раковых клетках или предотвращение чрезмерной гибели клеток при нейродегенеративных расстройствах. Кроме того, модуляция молекул и путей, связанных с апоптозом, может привести к разработке инновационных методов лечения состояний, в которых нарушение регуляции апоптоза играет важную роль [25].

Заключение и выводы. Как видно из обзора, исследования апоптоза, важной клеточной активности, выявили сложные молекулярные процессы, управляющие выживанием и гибелью клеток. За прошедшие годы наше понимание апоптоза значительно расширилось, охватив множество типов и путей, которые координируют тонко настроенное равновесие в многоклеточных организмах. События апоптоза высокоорганизованы и включают в себя последовательность синхронизированных процессов, начиная с сигналов инициации и заканчивая фазой исполнения, в которой клетка подвергается регулируемому разрушению. Эта запланированная гибель клетки необходима не только для нормального роста и тканевого гомеостаза, но и для устранения поврежденных или потенциально вредных клеток. Однако нарушение регуляции апоптоза было связано с различными заболеваниями. В медицинских исследованиях возможность воздействия на апоптоз для лечения заболеваний, связанных с ним, была определена как потенциальная мишень.

Понимание апоптоза имеет решающее значение в контексте регенерации тканей и заживления ран. Будущие исследования могут быть сосредоточены на том, как апоптоз влияет на ремоделирование и регенерацию тканей. для улучшения регенеративных подходов при различных травмах и заболеваниях.

References

1. Wlodkowic, D.; Telford, W.; Skommer, J.; Darzynkiewicz, Z. Apoptosis and Beyond: Cytometry in Studies of Programmed Cell Death. *Methods Cell Biol.* 2011, 103, 55. [CrossRef]

2. Degenhardt, K.; Sundararajan, R.; et al. Bax and Bak Independently Promote Cytochrome c Release from Mitochondria. *J. Biol. Chem.* 2002, 277, 14127–14134. [CrossRef] [PubMed]

3. Kim, J.W.; Choi, E.J.; Joe, C.O. Activation of death-inducing signaling complex (DISC) by pro-apoptotic C-terminal fragment of RIP. *Oncogene* 2000, 9, 4491–499. [CrossRef]

4. Hell, K.; Saleh, M.; et al. Substrate cleavage by caspases generates protein fragments with Smac/Diablo-like activities. *Cell Death Differ.* 2003, 10, 1234–1239. [CrossRef]

5. Nuñez, G.; Benedict, M.A.; Hu, Y.; Inohara, N. Caspases: The proteases of the apoptotic pathway. *Oncogene* 1998, 17, 3237–3245. [CrossRef]

6. Mahajan, A.; Sharma, G.; et al. Autoimmune diseases and apoptosis: Targets, challenges, and innovations. *Clinical Perspectives and Targeted Therapies in Apoptosis: Drug Discovery, Drug Delivery, and Disease Prevention.* Iubmb Life 2021, 285–327. [CrossRef]

7. Alberts, B.; Johnson, A.; Lewis, J.; et al. Programmed cell death (apoptosis). In *Molecular Biology of the Cell*, 4th ed.; Garland Science: New York, NY, USA, 2002.

8. Elmore, S. Apoptosis: A review of programmed cell death. *Toxicol. Pathol.* 2007, 3, 495–516. [CrossRef] [PubMed]

9. Mondello, C.; Scovassi, A.I. Apoptosis: A way to maintain healthy individuals. *Genome Stab. Hum. Dis.* 2010, 50, 307–323. [CrossRef]

10. Minina, E.A.; et al. Apoptosis Is Not Conserved in Plants as Revealed by Critical Examination of a Model for Plant Apoptosis-like Cell Death. *BMC Biol.* 2021, 19, 100. [CrossRef]

11. Balasubramanian, K.; et al. Regulated Externalization of Phosphatidylserine at the Cell Surface: Implications for Apoptosis. *J. Biol. Chem.* 2007, 282, 18357–18364. [CrossRef]

12. Shield, M.A.; Mirkes, P.E. Apoptosis. In *Handbook of Developmental Neurotoxicology*; Academic Press: Cambridge, MA, USA, 1998; pp. 159–188. [CrossRef]

13. Liu, Z.G.; Jiao, D. Necroptosis, Tumor Necrosis and Tumorigenesis. *Cell Stress* 2020, 4, 1. [CrossRef]

14. Mustafa, M.; Abbas, K.; et al. Molecular Pathways and Therapeutic Targets Linked to Triple-Negative Breast Cancer (TNBC). *Mol. Cell. Biochem.* 2023, 479, 895–913. [CrossRef]

15. Khalid, N.; Azimpouran, M. Necrosis. *Lancet* 2023, 80, 547–548. [CrossRef]

16. Baig, S.; Seevasant, I.; et al. Potential of Apoptotic Pathway-Targeted Cancer Therapeutic Research: Where Do We Stand? *Cell Death Dis.* 2016, 7, e2058. [CrossRef]

17. Jan, R.; Chaudhry, G.e.S. Understanding Apoptosis and Apoptotic Pathways Targeted Cancer Therapeutics. *Adv. Pharm. Bull.* 2019, 9, 205. [CrossRef]

18. Morrison, D.K. MAP Kinase Pathways. *Cold Spring Harb. Perspect. Biol.* 2012, 4, a011254. [CrossRef]

19. Dhanasekaran, D.N.; Reddy, E.P. JNK Signaling in Apoptosis. *Oncogene* 2008, 27, 6245. [CrossRef] [PubMed]
20. Mitchell, T.J.; John, S. Signal Transducer and Activator of Transcription (STAT) Signalling and T-Cell Lymphomas. *Immunology* 2005, 114, 301. [CrossRef]
21. Xue, C.; Yao, Q.; Gu, X.; et al. Evolving Cognition of the JAK-STAT Signaling Pathway: Autoimmune Disorders and Cancer. *Signal Transduct. Target. Ther.* 2023, 8, 204. [CrossRef]
22. The IL-6/JAK/STAT3 Pathway: Potential Therapeutic Strategies in Treating Colorectal Cancer (Review). Available online: <https://www.spandidos-publications.com/10.3892/ijo.2014.2259> (accessed on 26 December 2023).
23. Hu, X.; Li, J.; Fu, M.; Zhao, X.; Wang, W. The JAK/STAT Signaling Pathway: From Bench to Clinic. *Signal Transduct. Target. Ther.* 2021, 6, 402. [CrossRef]
24. Voss, A.K.; Strasser, A. The essentials of developmental apoptosis. *F1000Research* 2020, 9, 148. [CrossRef]
25. Singh, V.; et al. Apoptosis and Pharmacological Therapies for Targeting Thereof for Cancer Therapeutics. *Science* 2022, 4, 15. [CrossRef]